

Comprensión de los Intervalos de confianza para la media de futuros profesores de matemática

Nicolás Sánchez Acevedo¹
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486449>

Palabras clave: Estadística, intervalos de confianza, futuros profesores de matemática, cualitativo.

Planteamiento de la investigación

Los intervalos de confianza son un aspecto importante en la inferencia estadística. Actualmente este tema se ha incluido en el curriculum de profesores de Matemática (Ministerio de Educación [MINEDUC], 2021b) y los programas de estudio (MINEDUC, 2021a) de Chile. La intención de estos nuevos lineamientos es proponer vías alternativas en la construcción de situaciones de enseñanza para el aprendizaje, y promover una mayor comprensión conceptual en esta área del conocimiento, desarrollando el pensamiento estadístico. Específicamente, los lineamientos curriculares para futuros profesores [FP] de matemática declaran en el Estándar de probabilidad y estadística “Construye intervalos de confianza e interpreta su significancia estadística para el análisis crítico de información y para la realización de inferencias respecto de una población [...]” (MINEDUC, 2021b p. 88).

Si bien algunos trabajos se han preocupado del estudio de los intervalos de confianza (e.g.; Hoekstra et al., 2014; Rashidah et al., 2018), estos se han centrado en contexto de investigación o en áreas profesionales diferentes al profesorado de educación media. Aun cuando la investigación en este contexto es escasa, algunos de estos resultados han reportado errores en aspectos conceptuales, por ejemplo, la confusión de la probabilidad con porcentajes, determinación de los cuantiles de la distribución asociada, enfoque determinista del IC, entre otros. Dada lo anterior y la relevancia en contexto local, es que el objetivo es evaluar la comprensión que tienen FP de matemática y estadística sobre los intervalos de confianza sobre la media.

Fundamentos teóricos

Dado que los intervalos de confianza son un tema relativamente nuevo en el curriculum chileno, esto demanda poder explorar en la comprensión de futuros profesores de Matemática para la enseñanza. La investigación existente en este ámbito es escasa, tanto en la formación del profesorado, como en profesores en ejercicio, pues gran parte de los estudios que se han realizado sobre intervalos de confianza se han centrado en

¹ Universidad Central de Chile, Facultad de Educación. nicolás.sánchez@ucentral.cl

estudiantes de ingeniería o profesionales de otras áreas (como se describe en el apartado de la fundamentación teórica).

Desde los elementos teóricos, seguimos la propuesta de Garfield (2002) sobre razonamiento estadístico, en particular sobre intervalos de confianza, quien lo plantea como: la manera en la cual las personas razonan con ideas estadísticas y el sentido que le dan a la información estadística, lo cual implica hacer interpretaciones basadas en conjuntos de datos y sus representaciones.

Para efectos de este trabajo, nos enfocamos en aquellos aspectos del contenido relacionado con los intervalos de confianza como objeto de enseñanza y su comprensión.

Marco metodológico

Se ha adoptado una metodología cualitativa y de tipo exploratoria-descriptiva (Stake, 2007), puesto que nos interesa adentrarnos en la comprensión detallada que muestra un grupo de futuros profesores de Matemática y Estadística de una Universidad de Chile sobre intervalos de confianza. Para ello se analizan las respuestas de 11 futuros profesores de Matemática, que llevaban el curso de inferencia estadística, a partir de un cuestionario de respuesta abierta con dos actividades sobre intervalos de confianza para la media y diferencia de medias. La población (N=11) de FP de matemática fue intencional, y se accedió a ella por la facilidad de acceso a los estudiantes que realizaban dicho curso, además de tener la voluntad de colaborar en la investigación.

A los FP se les aplicó un cuestionario de respuesta abierta (como parte de una evaluación de proceso). Este cuestionario tenía dos actividades: (i) sobre estimación de intervalos de confianza para el caso de la media, y (ii) para la diferencia de medias, para varianzas desconocidas. Habían cursado las asignaturas de Estadística Descriptiva y Probabilidades. El análisis se realizó por medio de una pauta de respuestas esperadas de acuerdo con los criterios logrado, parcialmente logrado, no logrado y no responde, considerando elementos del razonamiento para evaluar la comprensión a partir del desarrollo de las actividades.

Resultados

Como parte de los resultados, se evidencia que los FP de Matemática y Estadística muestran diversas dificultades en la comprensión, tanto conceptuales, como procedimentales sobre los intervalos de confianza. En general, muestran errores en la estimación de los grados de libertad, se obvian los supuestos en la construcción de los intervalos de confianza; resultados que coinciden con los reportados en otros trabajos (Behar, 2001; Coulson et al., 2010; Henriques, 2016), pero en áreas disciplinares diferentes a la formación del profesorado.

Como parte de los errores conceptuales, así mismo, en algunos futuros profesores de Matemática y Estadística, emergieron interpretaciones deterministas, aspecto reportado en Roldán et al. (2020), interpretaciones que pueden estar relacionadas con la forma de pensamiento determinista y no estadístico. En este sentido, los futuros profesores no consideran que el (determina la probabilidad en que el I.C contendrá al verdadero parámetro poblacional (Cumming et al. 2004).

Discusión y conclusiones

Los resultados de este trabajo aportan información sobre la forma en que FP de Matemática y Estadística en esta institución formadora, comprenden los intervalos de confianza en relación con su construcción, el uso de las definiciones, los supuestos y las propiedades que subyacen.

Tanto los errores procedimentales, como los conceptuales cometidos por los FP en la construcción de los intervalos de confianza, y las interpretaciones que de estos se derivan, plantea la necesidad de revisar, tanto los programas de estudio (MINEDUC, 2021a), como los Estándares de la profesión docente (MINEDUC, 2021b), pues se aprecian algunos errores e interpretaciones, de estos FP de Matemática y Estadística, similares a los de otras áreas de conocimiento. Sin embargo, aquí, la dificultad radica en que estos conocimientos “sesgados” serán posteriormente enseñados en aula de secundaria. Otro aspecto donde se puede centrar la atención es en el formador de formadores, pues no está demás cuestionarse, hasta qué punto, una enseñanza mecanicista y atomizada (como se ha reportado), pueda deberse a la forma en cómo fueron enseñados estos profesores en sus cursos universitarios de formación de profesores.

Referencias

- Behar, R. (2001). Aportaciones para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de la estadística. *Trabajo de Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Cataluña*.
- Coulson, M., Healey, M., Fidler, F., & Cumming, G. (2010). Confidence intervals permit, but don't guarantee, better inference than statistical significance testing. *Frontiers in psychology, 1*, 1649.
- Cumming, G., Williams, J., & Fidler, F. (2004). Replication and researchers' understanding of confidence intervals and standard error bars. *Understanding statistics, 3*(4), 299-311.
- Garfield, J. (2002). The challenge of developing statistical reasoning. *Journal of Statistics Education, 10*(3). <http://www.amstat.org/publications/jse/>
- Henriques, A. (2016). Students' difficulties in understanding of confidence intervals. *The Teaching and Learning of Statistics: International Perspectives*, 129-138.

- Hoekstra, R., Morey, R. D., Rouder, J. N., & Wagenmakers, E. J. (2014). Robust misinterpretation of confidence intervals. *Psychonomic bulletin & review*, 21, 1157-1164.
- MINEDUC. (2021a). *Programa de Estudio Probabilidades y Estadística Descriptiva e Inferencial 3° y 4° medio – Formación Diferenciada*. Unidad de Currículum y Evaluación Ministerio de Educación.
- MINEDUC. (2021b). *Estándares para la profesión docente*. Unidad de Currículum y Evaluación Ministerio de Educación.
- Rashidah, N., Razak, F. A., Baharun, N., & Arul, E. S. G. (2018). Investigating Students' Difficulties in Understanding Confidence Intervals in Linear Regression Models. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(4.33), 60-64.
- Roldán, A. F., Batanero, C., & Álvarez-Arroyo, R. (2020). Comprensión del intervalo de confianza por estudiantes de Bachillerato. *Avances de Investigación En Educación Matemática*, 18, 103– 117. <https://doi.org/10.35763/aiem.v0i18.284>
- Stake, R. E. (1999). *Investigación con estudio de casos*. Madrid: Ediciones Morata.